

ALÜMİNYUM GÖVDELİ MACH3 KONTROLLÜ MASAÜSTÜ CNC MAKİNESİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI

Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN İNCE ÇİÇEK

ince@kocaeli.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8189-3298

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojisi, Kocaeli, Türkiye

MEHMET YÜCE

mehmetyuce399@gmail.com

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojisi, Kocaeli, Türkiye

ÖZET: CNC teknolojileri, kontrollü ve tekrarlanabilir üretim süreçleri sağlamaları nedeniyle hem modern imalat sistemlerinde hem de teknik eğitim alanında önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte, endüstriyel CNC makinelerinin yüksek maliyetleri ve büyük fiziksel boyutları, bu sistemlerin eğitim laboratuvarlarında ve bireysel kullanımda yaygınlaşmasını sınırlandırmaktadır. Bu çalışmada, Mach3 kontrol arayüzü kullanılarak geliştirilen, kompakt ve düşük maliyetli bir masaüstü CNC makinesinin tasarımı ve uygulanması ele alınmıştır.

Geliştirilen sistemde, mekanik dayanımı artırmak ve titreşim etkilerini azaltmak amacıyla alüminyum gövde yapısı tercih edilmiştir. X, Y ve Z eksenlerindeki hareket, step motorlar, lineer kızaklar ve vidalı mil mekanizmaları aracılığıyla sağlanmıştır. Mach3 yazılımı sayesinde sistem G-kod tabanlı olarak kontrol edilmiş ve kullanıcı dostu bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar kapsamında sistemin konumlama davranışı, tekrar edilebilirliği ve işleme performansı incelenmiştir. Ahşap, plastik ve metal malzemeler üzerinde yapılan işleme testlerde, sistemin 0,01-0,05 mm hassasiyette eğitim amaçlı uygulamalar için yeterli yüzey kalitesi ve çalışma kararlılığı sunduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, geliştirilen CNC makinesinin eğitim laboratuvarları ve küçük ölçekli prototipleme çalışmaları için uygun bir çözüm sunduğunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: CNC, Mach3, Masaüstü CNC, Freze, Alüminyum gövde, İmalat teknolojileri.

Not: Bu çalışma, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2024 yılı 1. Döneminde desteklenmiştir.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A MACH3-BASED DESKTOP CNC SYSTEM WITH AN ALUMINUM FRAME

ABSTRACT: CNC technologies hold a significant place in both modern manufacturing systems and technical education due to their ability to provide controlled and repeatable production processes. However, the high costs and large physical dimensions of industrial CNC machines limit their widespread use in educational laboratories and for individual applications. This study focuses on the design and implementation of a compact and low-cost desktop CNC machine developed using the Mach3 control interface.

In the developed system, an aluminum body structure was preferred in order to enhance mechanical rigidity and reduce the effects of vibration. Motion along the X, Y, and Z axes is achieved through stepper motors, linear guideways, and lead screw mechanisms. The system is controlled via the Mach3 software operating on a G-code-based structure, providing a user-friendly operating environment.

Within the scope of the experimental studies conducted, the positioning behavior, repeatability, and machining performance of the system were examined. Machining tests performed on wood, plastic, and metal materials showed that the system offers sufficient surface quality and operational stability for educational applications with an accuracy of 0.01-0.05 mm. The findings indicate that the developed CNC machine provides a suitable solution for educational laboratories and small-scale prototyping work.

KEYWORDS: CNC, Mach3, Desktop CNC, Milling machine, Aluminum body, Manufacturing technologies.

Gönderim Tarihi: 30.11.2025

Kabul Tarihi: 30.12.2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18099476>

1. GİRİŞ

Talaşlı imalat teknolojisindeki en önemli dönüm noktası 1950’li yıllarda nümerik programlamaya göre çalışan NC tezgâhların geliştirilmesidir. Bu tarihlerden günümüze gelindikçe NC tezgâhlarının bilgisayarla donatılması ile CNC ve DNC tezgâhları oluşmuştur. Kişisel bilgisayarların kullanımının yaygınlaşması ile CNC kullanım ve çalışmaları artmıştır (Pehlivanoğlu,2002). Günümüzde geleneksel tezgâhların imalatta kullanım payları giderek azalmakta ve yerlerini CNC tezgâhlarının kullanımına bırakmaktadır. CNC tezgâhlarının bu önemine karşın; yüksek maliyetleri nedeniyle mesleki ve teknik eğitim veren üniversite ve liselerin bazılarında eğitim amaçlı kullanılmak üzere CNC bulunmadığı bilinmektedir. CNC bulunan kurumlarda ise tezgâh yetersizliği, tezgâhların bozulma korkusu gibi nedenlerle öğrenciler yeterince pratik yapma imkânı ve fırsatı çoğu zaman bulamamaktadırlar (A. Tseng, S. P. Kolluri, P. Radhakrishnan,1989). Özdeveci’nin çalışmasında ülkemize ithal edilen eğitim tipi CNC’ler incelenmiş ve çok pahalı oldukları kanaatine varılmıştır.

Literatürde masaüstü CNC sistemleri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, genellikle ahşap veya kompozit gövdeli yapıların tercih edildiği görülmektedir. Bu tür yapılar maliyet avantajı sağlasa da rijitlik ve titreşim sönümlenme açısından sınırlılıklara sahiptir. Alüminyum gövdeli sistemlerin ise daha yüksek rijitlik ve hassasiyet sunduğu rapor edilmiştir (Patel et al., 2021; Singh et al., 2019).

Çalışma kapsamında bu CNC’lere alternatif olarak eğitim amaçlı CNC freze tasarlanmış ve imal edilmiştir. Fakat imal edilen tezgâhta ithal edilen endüstriyel CNC’lerde kullanılan lineer kızaklar yerine kırılmaç kuyruğu yataklar, bilyeli vidalı miller yerine ise trapez vidalı miller kullanılmıştır (Özdeveci, M., 2001). Bu çalışmanın amacı, eğitim kurumları ve bireysel ev kullanıcılarına hitap eden, düşük maliyetli ancak yüksek hassasiyet sunan masaüstü bir CNC freze makinesi tasarlamak ve imal etmektir.

Şekil 1. CNC Freze Makinesinin 3D Tasarım Modeli

2. YÖNTEM

Bu çalışmada izlenen yöntem; mekanik tasarım ve imalat, elektronik donanım kurulumu ve yazılım entegrasyonu olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır.

Mekanik tasarım aşamasında CAD yazılımı kullanılarak üç eksenli CNC freze makinesinin tüm bileşenleri modellenmiştir. CNC makinesinin gövdesi alüminyum profiller kullanılarak tasarlanmıştır. Makine gövdesinde 6082 serisi alüminyum profiller ve levhalar tercih edilerek rijitliği artırmak, titreşimleri azaltmak amaçlanmıştır

CNC tezgâhı üretiminde öncelikle levha şeklinde temin edilen 12mm kalınlığında 6082 Alüminyumlar manuel freze tezgâhında istenilen form ve ölçüye getirme işlemleri tamamlanmıştır. Tabla ölçüleri masaüstü kullanım göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Şekil 2. Manuel Frezeleme Parça İmalatı

Tamamlanan parçaların delikleri açılarak son ölçü kontrolleri yapılmıştır ve CNC tezgâhının tablası imal edilmiştir.

Şekil 3. CNC Tezgâh Tablası

Kullanılabilir X eksenini 470mm, Y eksenini 560mm ve Z eksenini 70mm olan CNC tezgâhının tablası maliyet açısından piyasadaki cihazlarda kullanılan Alüminyum yüzey Sigma profiller yerine 23x129mm ölçülerindeki kanallı Alüminyum yüzey profiller kullanılmıştır. Alüminyum Yüzey profillerinin birbirlerini tutması için profillerin altından 500mm uzunluğunda 3 adet Sigma profil montajlanmıştır ve böylelikle hem tablanın esnemesinin önüne geçilmiştir hem de profillerin tabla yüzeyi oluşturmasını sağlamıştır

Tamamlanan tablanın sol ve sağ kısımlarına 5mm kalınlığındaki Alüminyum lamaya 20x40mm Sigma profiller için L şeklinde delik açılarak montajlanmıştır. Şekil 4’de gösterildiği şekilde montajlanan L şeklindeki profillere X ve Z eksenini taşıyacak GH15 linear kızaklar ve tabla montajlanmıştır.

Şekil 4. X Ve Z Eksenli Taşıyıcı Profiller

Manuel freze tezgâhında işlenen Alüminyum parçalar GH15 linear arabalara sabitlenerek X ve Z eksenin taşıyıcı kolonları montajlanmıştır. Sabitlenen parçaların arasına 615mm uzunluğunda 20x40mm 2 adet Sigma profil ve 615mm uzunluğunda 2 adet GH15 kızak montajlanmıştır. Kızaklardaki 2 linear arabaya Z eksenini de sabitlendikten sonra tezgâhın eksenlerine hareket etmesini sağlayacak 4 adet Nema17 0.47nm gücündeki step motorlar eklenerek tezgâhın mekanik montajı tamamlanmıştır. Motorlar, motor sürücüler aracılığıyla kontrol edilmiştir. Vidalı mil-somun mekanizması sayesinde aksel hareketler hassas bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5. Mekanik Montajı Tamamlanan CNC Makinesi

Mekanik montaj sonrası Şekil 6'da gösterilen pano içerisindeki anakart sisteminin kurulumuna başlanmıştır. Tezgâh 4 eksen destekli Mach3 anakartı ile kontrol edilmektedir. Maliyet açısından kullanılan Nema17 step motorlar için 5A gücündeki 4 adet TB6600 step motor sürücü ve 12V 5A 2 adet güç kaynağı kullanılmıştır. Tezgah üzerinde kullanılan 48V 0.5 KW gücündeki spindle motor için 60A gücündeki PWM kontrollü DC motor sürücü kartı ve maliyeti düşürmek için 4 adet paralel bağlanmış 12V,20A güç kaynağı kullanılmıştır. Makinenin taşınımı ve tozdan korunumu için plastik elektrik panosu içine Anakart sistemi kurulmuştur. Motor sürücüler ile CNC tezgâhı üzerindeki motorların haberleşmesi için 2M uzunluğunda CAT6 kablo kullanılmıştır. Makinenin taşınımı ve bakımları sırasında kolaylık sağlaması amacıyla motor ve sürücüler arasındaki iletişimi sağlayan kablo Mike konnektörlü yapılmıştır.

Şekil 6. Kontrol Devresi

Elektronik montajın ardından tezgâha hareket verilebilmesi için USB kablo ile anakartla iletişim kurulmuştur. Step motorların hareketi için Şekil 7’de gösterilen ekran üzerinden motor ve limit swicht girişleri yapılmıştır. Kullanılan yazılım, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde eğitim amaçlı kullanım için uygun bir yapı sunmaktadır.

Şekil 7. Mach3 Ayar Arayüzü

Girişleri yapılan motorların istenilen ölçüde gidebilmesi için gerekli ayarlar yapılmıştır ve böylelikle Bilgisayar Kontrollü Masatüstü Frezenin montaj aşaması tamamlanmıştır.

CNC tezgâhının üzerinde bulunan ER11 pens tutucu 1-7mm ölçüsündeki freze takımlar ile çalışmaktadır.

Montajı tamamlanan CNC freze makinesinin test çalışmalarına Şekil 8’de gösterilen tarama parçası ile başlanmıştır.

Şekil 8. Alüminyum Tarama İşlemi

Tarama parçasında yapılan ölçümler sonucunda $-X'$ 'den $+X'$ 'e doğru 0,01mm hassasiyetinde çalıştığı gözlemlenmiştir. 25x25mm ölçülerinde karenin ortasında 16mm çapında daire bulunan ve 3 derinliğinde alüminyum parça işlenmiştir. İşlenen parçadan alınan ölçümler neticesinde CNC tezgâhının 0,01 ile 0,05 mm arasında hassasiyeti olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 9. Ölçüm Sonuçları

3. TARTIŞMA

Tamamlanan cihazın kullanılabilir çalışma alanı X: 470 mm, Y: 560 mm ve Z: 70 mm olarak belirlenmiştir. Bu çalışma alanı, eğitim amaçlı masaüstü CNC freze makineleri için literatürde önerilen ölçü aralıklarıyla uyumlu olup, öğrencilerin farklı boyut ve geometrilere sahip parçalar üzerinde uygulama yapabilmesine olanak sağlamaktadır (Kaygısız & Çetinkaya, 2010). Montaj ve sistem entegrasyonu sürecinin ardından gerçekleştirilen tarama testlerinde, cihazın tüm eksenlerde 0,01 mm hassasiyetle çalıştığı doğrulanmıştır. Bu sonuç, özellikle açık döngülü kontrol yapısına sahip düşük maliyetli CNC sistemleri için oldukça yeterli bir konumlama doğruluğuna işaret etmektedir (Prabowo et al., 2021).

Alüminyum malzeme üzerinde gerçekleştirilen frezeleme uygulamalarında ise cihazın 0,01–0,05mm tolerans aralığında, stabil ve tekrarlanabilir sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Eğitim amaçlı CNC makinelerinde, bu tolerans aralığının hem parça kalitesi hem de öğretim hedefleri açısından kabul edilebilir olduğu literatürde vurgulanmaktadır. Yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel uygulamalara kıyasla, eğitim ve prototipleme odaklı CNC sistemlerinde bu seviyedeki doğruluk, maliyet–performans dengesi açısından yeterli görülmektedir (Patel et al., 2021).

Proje maliyetinin, piyasada benzer çalışma alanı ve hassasiyet değerlerine sahip hazır CNC makineleriyle karşılaştırılması sonucunda yaklaşık %40 daha düşük maliyetle tamamlandığı tespit edilmiştir. Bu durum, geliştirilen sistemin ekonomik açıdan erişilebilir bir alternatif sunduğunu ve eğitim kurumları ile bireysel kullanıcılar için hedeflenen ekonomiklik kriterini başarıyla karşılandığını göstermektedir.

4. BULGULAR

Makinenin performansını değerlendirmek amacıyla farklı geometrilere sahip test parçaları işlenmiştir. Alüminyum malzeme üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tarama ve kontur frezeleme işlemleri uygulanmış; böylece CNC sisteminin ölçüm hassasiyeti, boyutsal doğruluğu ve tekrarlanabilirlik değerlendirilmiştir. CNC işleme süreçlerinde hassasiyet, işlenen parçanın gerçek ölçülerinin tasarım değerlerine yakınlığını ifade eden temel bir kalite kriteri olup, özellikle otomotiv, havacılık ve medikal endüstrilerinde $\pm 0,005$ – $0,01$ mm seviyelerine kadar ulaşabilmektedir (Aspava Endüstriyel Teknoloji, t.y.). Bununla birlikte eğitim ve prototip üretim amaçlı CNC uygulamalarında $\pm 0,05$ mm civarındaki toleranslar, maliyet ve öğrenme hedefleri açısından genel olarak kabul edilebilir doğruluk seviyeleri arasında yer alır. Bu tolerans aralıkları, standart üretim uygulamalarında orta tolerans sınıfına karşılık gelmekte ve eğitim amaçlı CNC makineleri için yeterli kabul edilmektedir.

Ölçüm sonuçlarına göre, genel sistem hassasiyetinde 0,01–0,05mm aralığında doğruluk elde edilmiştir ki bu değer, eğitim ve düşük maliyetli CNC makineleri için uygun performansı göstermektedir. Bu bulgu, açık döngülü eğitim CNC freze makinelerinde doğruluğun değerlendirilmesine yönelik literatürde çizilen tolerans sınırlarıyla uyumlu bulunmuştur (Prabowo et al., 2021).

Elde edilen bulgular, geliştirilen CNC sisteminin eğitim amaçlı uygulamalar için gerekli hassasiyeti sağladığını ve düşük maliyetli CNC sistemleri sınıfında rekabetçi bir performans sunduğunu göstermektedir. Bu düzeyde bir hassasiyet, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine ve tekrarlanabilirliği yüksek parçalar üretmelerine olanak tanıyarak uygulamalı öğrenme sürecini desteklemektedir.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli bir masaüstü CNC freze makinesi başarıyla tasarlanmış ve imal edilmiştir. Geliştirilen sistem, özellikle mesleki ve teknik eğitim kurumları ile bireysel kullanıcıların CNC teknolojilerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflemekte olup, eğitim amaçlı CNC tasarımlarına yönelik literatürde önerilen maliyet–performans dengesi yaklaşımıyla örtüşmektedir (Kaygısız & Çetinkaya, 2010; Özdeveci, 2001). Eğitim ortamlarında kullanılan CNC tezgâhlarında temel beklenti, endüstriyel sistemlerin çalışma prensiplerini kavrayabilecek yeterli hassasiyet ve tekrarlanabilirliğin sağlanmasıdır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar, geliştirilen sistemin eğitim amaçlı uygulamalar için uygun bir alternatif sunduğunu göstermektedir (Patel et al., 2021).

Mach3 tabanlı kontrol yapısı sayesinde kullanıcılar, G-kod temelli programlama, takım yollarının oluşturulması ve koordinat sistemleri gibi endüstriyel CNC mantığını deneyimleme imkânı bulmaktadır. Literatürde Mach3 tabanlı kontrol sistemlerinin, eğitim amaçlı CNC makinelerinde yaygın olarak tercih edildiği ve kullanıcıların endüstriyel CNC tezgâhlarına geçiş sürecini kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Tseng et al., 1989; Abd Rahman et al., 2023). Bu yönüyle geliştirilen sistem, hem teorik bilginin pekiştirilmesine hem de uygulamalı öğrenmenin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Alüminyum gövde yapısı, sistemin rijitliğini ve mekanik dayanımını artırırken titreşim etkilerinin azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. Literatürde alüminyum gövdeli CNC sistemlerin, ahşap veya kompozit gövdeli alternatiflere kıyasla daha yüksek hassasiyet ve uzun ömür sunduğu vurgulanmaktadır (Singh et al., 2019). Ayrıca alüminyum yapı, bakım kolaylığı ve modüler geliştirme imkânları açısından da avantaj sağlamaktadır.

Gelecek çalışmalarda, sistemin fonksiyonelliğini ve eğitimde kullanım etkinliğini artırmak amacıyla otomatik takım değiştirici (ATC) entegrasyonu, kapalı kabin tasarımı ve talaş-soğutma sistemlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu tür iyileştirmelerin, kullanıcı güvenliğini artıracak ve makinenin endüstriyel CNC sistemlerine olan benzerliğini güçlendireceği literatürde belirtilmektedir (Patel et al., 2021; Abd Rahman et al., 2023).

KAYNAKÇA

- Abd Rahman, Z., Mohamed, S. B., Minhat, M., & Abd Rahman, Z. (2023). *Design and development of a 3-axis benchtop CNC milling machine for educational purpose*. *International Journal of Integrated Engineering*, 15(1), 145–160.
- Aspava Endüstriyel Teknoloji. (t.y.). *CNC işleme için hassasiyet ve tolerans ayarları*. <https://www.aspavamakina.com/cnc-isleme-icin-hassasiyet-ve-tolerans-ayarlari/>
- Kaygısız, H., & Çetinkaya, K. (2010). *CNC freze eğitim seti tasarımı ve uygulaması*. *SDU International Journal of Technologic Sciences*, 2(3), 53–71.
- Patel, V., Shah, D., & Desai, A. (2021). The frame design of desktop CNC milling machine based on finite element analysis. *International Journal of New Innovations in Engineering and Technology*, 17(1), 25–31.
- Pehlivanoğlu, V., & Batı, M. (2002). *CNC takım tezgâhları ve DNC*. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Bölümü. <https://www.turkcadcamlar.net/rapor/cnctezgahlar/index.html>
- Prabowo, R., Setiawan, D., & Nugroho, S. (2021). *Accuracy analysis of CNC milling machine for educational purposes*. *Rekayasa Mesin*, 12(3), 385–392. <https://rekayasamesin.ub.ac.id/index.php/rm/article/view/776>
- Singh, R., Kumar, S., & Verma, A. (2019). Structural design and vibration analysis of aluminium frame CNC milling machine. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 10(3), 215–224.
- Tseng, A., Kolluri, S. P., & Radhakrishnan, P. (1989). *A CNC machining system for education*. *Journal of Manufacturing Systems*, 8(3), 207–214.
- Özdeveci, M. (2001). *Eğitim tipi CNC frezesinin tasarımı ve imalatı* (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.